

Intelligent manufacturing and robotic: Analysis to an integration

Elna Spratt¹, Imka Fore²

¹espratt(A)polytechnic.co.za, ²ifore(AT)polytechnic.co.za
 Politécnico de Johannesburgo, Sudáfrica.

Abstract – This article presents a brief description of the progress that has been made with the use of robotics in intelligent manufacturing in recent years. It describes the fundamental problems that have been overcome to allow the successful deployment of robotic automation in industrial environments. It also presents some of the challenges faced by future autonomous applications in more complex scenarios of manufacturing development.

Keywords – Artificial Intelligence; Intelligent Systems; Industry 4.0; Industrial Revolution.

Manufactura inteligente y robótica: Análisis a una integración

Resumen – Este artículo presenta una breve descripción del progreso que se ha logrado con el uso de la robótica en la manufactura inteligente en los últimos años. Se describen los problemas fundamentales que se han superado para permitir el despliegue exitoso de la automatización robótica en entornos industriales. También se presentan algunos de los desafíos que enfrentan las futuras aplicaciones autónomas en escenarios más complejos del desarrollo manufacturero.

Palabras clave – Inteligencia Artificial; Sistemas inteligentes; Industria 4.0; Revolución Industrial.

1. INTRODUCCIÓN

Las implementaciones iniciales de manipuladores robóticos comenzaron a fines de la década de 1950 con aplicaciones en la manufactura de automóviles, donde los sistemas hidráulicos fueron reemplazados por motores eléctricos, lo que hizo que los robots fueran más ágiles y controlables. Los robots se utilizaron inicialmente en tareas muy limitadas y repetitivas, como la soldadura, y se controlaron en función de la cinemática interna sin información de detección sobre el estado del entorno. La primera innovación en esta área comenzó a principios de la década de 1980 con la introducción de los comentarios visuales proporcionados por las cámaras y la adición de varias modalidades diferentes de sensores para monitorear e interactuar con el entorno, como los láseres y los sensores de fuerza. Sin embargo, la mayor parte del trabajo con manipuladores se realizó dentro de un área fija de operación, por lo que casi no había incertidumbre con respecto a la ubicación del robot y el entorno externo estaba bien modelado y comprendido.

Un escenario muy diferente ocurrió cuando se necesitó que el robot se moviera dentro de su entorno, porque se volvieron esenciales dos nuevas capacidades para abordar este problema: 1) el posicionamiento, y 2) la percepción. Un robot que se mueve dentro de un área de trabajo necesita localizarse, es decir, saber su posición y orientación con respecto a un marco de

navegación, además, debe tener una muy buena representación del área próxima para moverse con seguridad sin chocar con otros objetos.

Las primeras demostraciones exitosas de mapeo y localización se implementaron en ambientes interiores y, en su mayoría, usaban información de sensores ultrasónicos para obtener mapas de alta definición [1, 2]. Este proceso consiste en construir un mapa de navegación moviendo un robot dentro del entorno en operación manual, para luego usar este mapa para localizar el robot cuando trabaja de forma autónoma. El siguiente avance demostró que estos dos procesos se podían realizar simultáneamente y se inició un área de investigación muy activa conocida como localización y mapeo simultáneos. Estos nuevos algoritmos permitieron la construcción simultánea de un mapa y la localización mientras se exploraba una nueva área, a la vez que facilitaron el despliegue de grandes aplicaciones autónomas interiores.

El primer gran impacto de la tecnología autónoma en entornos al aire libre se dio en la robótica de campo, que involucra la automatización de grandes máquinas en áreas de carga, minería y defensa [3]. El despliegue exitoso de esta tecnología requería la garantía de que una máquina siempre estaría bajo control, incluso si fallaban algunos de sus componentes. Esto requirió el desarrollo de una nueva tecnología de detección basada en una variedad de modalidades de sensores, como el radar y el láser. Estos

conceptos fueron esenciales para el desarrollo de sistemas de navegación de alta integridad, que incluye sensores basados en diferentes principios físicos para garantizar que no haya dos modalidades de sensor que puedan fallar al mismo tiempo. Se implementaron principios similares en otras áreas, como la minería, utilizando el concepto de *isla de automatización*, es decir, un área donde solo pueden operar los sistemas autónomos. Esta restricción fundamental era esencial para el desarrollo exitoso y el despliegue de sistemas autónomos en muchas operaciones industriales y de manufactura.

Por otro lado, las técnicas de aprendizaje automático han comenzado a desempeñar un papel importante en la automatización de la manufactura y, la última década, se ha visto un número significativo de demostraciones exitosas utilizando una variedad de algoritmos de aprendizaje automático supervisados y no supervisados. Algunas de las aplicaciones más impresionantes se dan en la agricultura, donde es común capacitar a un sistema basado en la visión para clasificar y diferenciar los cultivos de la maleza, monitorear la salud de un cultivo y las condiciones del suelo de manera automática y remota.

Pero la interacción de robots autónomos con personas y otras máquinas operadas manualmente es un problema más complejo. En este sentido, una de las áreas más populares en I+D es la operación de vehículos autónomos (AV) en entornos urbanos, donde deben interactuar de manera predecible y segura con un mundo que cambia dinámicamente. Su sistema de percepción es responsable de proporcionar un conocimiento completo de la situación alrededor del vehículo en todas las condiciones ambientales posibles, incluida la posición de todos los objetos fijos y móviles en la proximidad. Además, una operación segura requiere la estimación de las intenciones de otros conductores y peatones para negociar maniobras futuras y planificar en consecuencia [4, 5].

La mayoría de los fabricantes de vehículos e instituciones de investigación están invirtiendo actualmente recursos significativos en la introducción de esta tecnología en los próximos años. Esto ha acelerado el progreso en todas las áreas relacionadas con la autonomía, incluido el desarrollo de nuevos algoritmos y el diseño de capacidades de detección de bajo costo y poder computacional en la manufactura. Por ejemplo, se

ha logrado un progreso significativo en la percepción mediante la utilización de una variedad de sensores, como láseres, radares, cámaras y dispositivos ultrasónicos.

Otra área en la que se ha visto un progreso enorme es el aprendizaje profundo, debido a que la disponibilidad de grandes recursos computacionales y de memoria ha permitido la capacitación de modelos de alta dimensión con gran cantidad de datos. La ventaja fundamental de este aprendizaje es que no hay necesidad de diseñar características para entrenar a los modelos. Una aplicación impresionante de esta tecnología es el etiquetado automático en la percepción por visión que, generalmente, se conoce como etiquetado semántico.

Estos métodos utilizan una gran cantidad de datos para entrenar una red neuronal convolucional para clasificar automáticamente cada píxel en una imagen, para que se corresponda con una clase dentro de un conjunto posible. Una de las ventajas de estas redes es que pueden volver a capacitarse para trabajar en otros escenarios con un esfuerzo computacional relativamente bajo, un proceso conocido como *transferencia de aprendizaje* [6, 7]. Estas técnicas ahora forman parte de los sistemas más avanzados y sofisticados de manufactura inteligente.

2. MANUFACTURA INTELIGENTE

Se puede obtener una perspectiva sobre la manufactura inteligente examinando las etapas de desarrollo de la fabricación industrial moderna:

1. El uso de las máquinas de vapor como fuerza motriz marcó un paso esencial de la *Primera Revolución Industrial*; a su vez, Watt inventó un condensador separado como ciclo de enfriamiento para aumentar la eficiencia de estas máquinas y aplicó un regulador de velocidad mecánico para permitir el control automático de velocidades. Lo que, junto con otros avances tecnológicos, llevó al uso confiable de la máquina de vapor, que con la tecnología y la industrialización fueron ingredientes esenciales para el éxito final de la primera era industrial. Por lo tanto, podría inferirse que una etapa de desarrollo exitosa está marcada por el acoplamiento de tecnología e industrialización. De la misma manera, la manufactura inteligente está respaldada por los esfuerzos integrales de las Tecnologías de la Información y la industrialización.

2. Por su parte, la producción en masa condujo a una mayor productividad en la *Segunda Revolución Industrial*, cuya tecnología básica fue el uso de líneas transportadoras de ritmo que complementaron los métodos de la ingeniería industrial. Por lo tanto, un proceso de fabricación podría dividirse en múltiples etapas, cada una con un número limitado de operaciones para que el trabajador las llevara a cabo. Las líneas transportadoras fueron un medio para mover productos semiacabados de una etapa a otra y, en conjunto, la productividad global se podría incrementar.
3. La *Tercera Revolución Industrial* estuvo representada por la invención de los Controladores Lógicos Programables (PLC) y, aunque existían otras tecnologías para representar la integración de computadores con máquinas, era un controlador confiable y fácil de usar para programar la lógica.
4. 2014 marcó el inicio de la *Cuarta Revolución Industrial* con la introducción del uso de las Tecnologías de la Información en la manufactura. Las tecnologías inteligentes asociadas con esta revolución comprenden seis áreas, además de la robótica, clasificadas como: computación en la nube, dispositivos móviles, Internet de las cosas, *big data*, análisis inteligente y redes. Estas áreas representan inteligencia en el mundo virtual, mientras que la robótica representa un mecanismo para realizar tareas físicas en él. Juntas pueden generar un impacto adicional en el desarrollo de la manufactura inteligente.

2.1 Industria 4.0

Los conceptos de industria 4.0 y manufactura inteligente pueden ser desconcertantes para las empresas tradicionales, inclusive algunas se preguntan por dónde empezar y si una inversión de este tipo realmente vale la pena. Este escepticismo es natural, aunque otras compañías en diversos países han avanzado y están ansiosas por adoptar la inteligencia robótica en la manufactura. Sin embargo, los resultados varían porque inyectar nuevas tecnologías lleva tiempo para internalizarse y requiere ajustes dentro de la empresa para que surtan efecto. Además, cuando se aplican técnicas de manufactura inteligente es importante preparar los fundamentos:

1. *Reingeniería*. El primer paso se puede resumir con una sola frase: Reingeniería del proceso

inteligente con tecnología de información moderna. La reingeniería de procesos de negocios (BPR) fue una estrategia de gestión empresarial que comenzó en la década de 1990 [4], pensada para reorganizar el flujo de trabajo para mejorar drásticamente el servicio al cliente y reducir los costos operativos. Utilizando las seis tecnologías inteligentes se podría adoptar un procedimiento de reingeniería similar para procesos específicos en compras, operaciones, ingeniería, calidad y marketing, junto con la robótica. Este procedimiento requerirá que los diversos departamentos se repiensen y se revitalicen a la luz de estas tecnologías en combinación con la robótica.

2. *Elementos básicos*. El segundo paso comprende dos elementos básicos: 1) datos útiles como fuente de inteligencia, y 2) herramientas de análisis fáciles de usar para ayudar a avanzar hacia la inteligencia. Los primeros proporcionan los ingredientes básicos para formular inteligencia, con datos precisos y oportunos como la clave, pero un exceso de datos inutilizables es como ruido sin valor. Por lo tanto, la recopilación de datos útiles es un elemento básico de la manufactura inteligente. Por su parte, las herramientas de análisis deben ser fáciles de usar para que los usuarios puedan crear sus propios algoritmos inteligentes a partir del conocimiento del dominio. Al principio, la analítica puede ser simple, como el uso de estadísticas y algoritmos de control simples, pero siempre es beneficioso que los ingenieros de manufactura adquieran confianza y perciban el valor potencial de la manufactura inteligente a partir de los datos y el análisis iniciales. Después de adquirir la experiencia se pueden agregar analíticas y herramientas más sofisticadas que exploren el uso de la Inteligencia Artificial.

3. *Actividades*. El tercer paso comprende tres actividades: 1) mejorar la interconexión en la capa de generación de datos, 2) aplicar procesamiento analítico y de visualización, y 3) usar herramientas asistidas por computador. Con respecto a la primera, la capa de control inferior en un sistema de manufactura incluye robots, control numérico, sensores, pinzas y varios dispositivos de control, por lo que se considera una capa central de generación de datos. En las fábricas que se construyeron durante la Tercera Revolución Industrial muchas de las máquinas en este nivel ya tienen

capacidades de comunicación, aunque con transferencias de datos limitadas en comparación con los sistemas de la industria 4.0. En la era de la manufactura inteligente se mejoraron las capacidades de transferencia y generación de datos, por lo que esta capa utiliza sensores más modernos, como imágenes de video de alta resolución y fuerza, torque, inercia, tacto, vibración y temperatura para capturar las acciones de manufactura. El hardware de transmisión de datos, el formato de datos y los protocolos de transmisión requerirán actualización para permitir un flujo de datos confiable y seguro en la capa de generación de datos.

La segunda actividad comprende la aplicación del procesamiento analítico y de visualización de los datos transmitidos como base para acciones útiles. La parte *inteligente* de la manufactura se encuentra en esta actividad analítica, donde se realizan acciones de control para ajustar mejor el proceso.

Con más datos y analíticas más potentes las analíticas pueden hacer predicciones para mejorar el proceso, por ejemplo, la analítica en máquinas inteligentes se puede usar para enviar mensajes por adelantado para el mantenimiento predictivo, reduciendo así el riesgo de una falla potencial de la máquina [5]. Para mantener la producción sin defectos se pueden recopilar y analizar las tendencias de los datos del producto en un sistema de manufactura inteligente. El uso de grandes cantidades de datos y herramientas de análisis cada vez más poderosas puede requerir servicios en la nube como partes del sistema.

La tercera actividad consiste en el uso de herramientas informáticas, ya que un sistema de manufactura inteligente e integral incluye los procesos de diseño y planificación como parte de la manufactura. El uso de herramientas de diseño, como el diseño asistido por computador (CAD), la manufactura asistida por computador (CAM) y los sistemas de gestión de la vida del producto, puede ayudar a retener el conocimiento, reducir errores y brindar una respuesta más rápida. Los datos recopilados durante la producción se pueden utilizar para mejorar los diseños para la próxima generación de productos, mientras que los datos de manufactura también se pueden comunicar con el sistema de ejecución de fabricación.

2.2 Automatización industrial

Si bien se puede diseñar un sistema de automatización para un requisito particular, generalmente se necesitarían varias generaciones de mejoras para alcanzar un alto rendimiento y una alta confiabilidad, por lo que el conocimiento adquirido en cada generación ayudará a optimizar los diseños. El proceso de automatización general puede comenzar con una sola celda; luego se puede vincular una línea para obtener un mayor rendimiento; posteriormente, se integra toda la zona de producción con líneas de automatización y transferencias automatizadas de material y, finalmente, la industria automatizada se puede convertir en una *fábrica de luces apagadas*, lo que significa que no se requiere presencia humana. Incluso entonces la fábrica no seguirá siendo la misma para siempre, pero se deben realizar continuamente modificaciones y mejoras para mantenerla actualizada y enfrentar nuevos desafíos.

A diario en la manufactura inteligente se presentan desafíos continuos en términos de flexibilidad, reutilización de equipos y el aumento o disminución de la producción. Además, tradicionalmente los sistemas de automatización se han configurado con enfoques estándar, utilizando PLC junto con dispositivos de movimiento, sensores de entrada y actuadores de salida. Pero cuando se agrega inteligencia en la forma de las tecnologías inteligentes se abre la posibilidad de idear nuevos enfoques para alcanzar objetivos más altos de flexibilidad, reutilización y aceleración rápida. Estos nuevos enfoques pueden requerir un uso cada vez mayor de módulos del sistema de nivel superior, que proporcionarán capacidades inteligentes, así como posibilidades de implementación rápidas donde los robots industriales encajan perfectamente. Por lo tanto, combinar las lecciones aprendidas de otras revoluciones con la robótica puede impulsar la manufactura inteligente, con una extensión adicional a la *vida inteligente*.

3. ROBÓTICA Y MANUFACTURA INTELIGENTE

Una máquina automatizada que solo hace una cosa no es un robot. Un robot debe tener la capacidad de manejar un rango de trabajos en una fábrica [8], y ese rango de trabajos continúa aumentando con los avances en control, actuación y detección. Sin embargo, la aplicación exitosa debe ser impulsada

por la economía. En todo caso, cualquier iniciativa en robótica debe reinventarse continuamente, porque corre el riesgo de desaparecer en muy corto tiempo.

En 1959 se introdujo el primer robot hidráulico en una planta de fundición a presión. Dado los resultados obtenidos en este segmento, llamó la atención de la industria automotriz que quería usarlo para aplicar puntos de soldadura en sus plantas. El desarrollo de herramientas y las pruebas de aplicación tomaron años, pero finalmente la primera instalación importante se dio 10 años después de su introducción en el área de la fundición. La instalación fue un éxito, ya que se construyó sobre una cantidad considerable de trabajo duro para lograrlo y rápidamente se hicieron planes para las instalaciones posteriores. Sin embargo, los competidores en la industria de la robótica también estaban trabajando y, para 1981, los robots eléctricos eran preferidos a los robots hidráulicos debido a su maniobrabilidad y facilidad de mantenimiento. Finalmente, los hidráulicos desaparecieron de la escena de la soldadura por puntos en la industria automotriz, lo que aportó una lección aprendida: *no se debe insistir en el éxito de un solo producto inicial, sino que hay que seguir reinventando*. Hoy en día la soldadura por puntos se ha convertido en un negocio de sistemas y los gigantes en este campo han evolucionado muchas veces para mantenerse en la arena.

La idea de un robot trabajando codo a codo con humanos se concibió inicialmente como una aplicación para robots eléctricos, aunque en ese momento no funcionó. Hoy en día, las tecnologías de un robot colaborativo son más factibles dadas las características necesarias de tamaño, peso, facilidad de programación, seguridad y destreza. Sin embargo, las operaciones de ensamblaje aún se rigen por el principio de menor costo con mayor rendimiento. De otro lado, la automatización de ensamblajes es una tarea mucho más formidable de lo que muchos pioneros en el campo de la robótica industrial habían previsto, debido a que sigue siendo una cuestión de economía más que de apariencia.

3.1 Sistemas integrados

Gracias a las universidades que han impartido cursos de robótica por años y a la publicación de muchos libros de texto sobre robótica, el conocimiento sobre cómo escribir código de computador para controlar robots se propagó

ampliamente [9]. Además, muchos programas y herramientas de código abierto están disponibles, lo que redujo la barrera de entrada para controlar un dispositivo robótico. Sin embargo, existe una diferencia significativa entre la capacidad de mover mecanismos de forma robótica y el establecimiento de un negocio de robótica industrial. Los fabricantes de robots tradicionales construyeron una sólida reputación en el soporte, desarrollo de aplicaciones, capacitación y reducción de costos con sus proveedores, pero para competir con estos fabricantes existen oportunidades de utilizar robots con sistemas integrados y funciones especiales para realizar tareas de aplicación. Aunque este tipo de robots puede tener menor flexibilidad, pueden lograr un rendimiento más alto a un costo más bajo que los robots tradicionales. De este modo se posicionan entre máquinas especializadas y robots tradicionales para atender aplicaciones previstas.

Surge entonces un conjunto de productos y servicios relacionados con computadores, comunicaciones y productos electrónicos de consumo que, colectivamente, se conocen como la *industria 3C*, un amplio sector industrial con grandes demandas de equipos y ensambladores. El reciente crecimiento de esta industria se ejemplifica por el uso cada vez mayor de teléfonos inteligentes, que han cambiado radicalmente los medios por los cuales las personas se comunican.

Desde una perspectiva de fabricación un teléfono móvil típico incluye una cubierta posterior, pantalla frontal, placas de circuito impreso y complementarios. Las cubiertas posteriores pasaron del plástico a metales como magnesio, aluminio, aceros inoxidable y titanio, posteriormente, a los no metales como vidrio, zafiro y fibra de vidrio. Por otro lado, solamente los pasos de su fabricación pueden ser cientos, y van desde la extrusión de metales hasta el mecanizado, el pulido y, finalmente, los tratamientos de superficie. La automatización robótica se ha aplicado en muchos de estos pasos y hoy se conoce comúnmente como *procesos 3D (dirty, dangerous, and dull: sucios, peligrosos y aburridos)*. Debido a esto, en muchos casos se acepta que el requisito único para un negocio 3C es un rápido aumento de velocidad y un rápido descenso en costos, que requieren capacidades/habilidades de fabricación inusualmente grandes y cantidades de máquinas para pasar rápidamente de la planificación, el diseño, las herramientas y las pruebas a la producción en masa.

Por otro lado, se requieren grandes inversiones de capital para fabricar los distintos tipos de pantallas frontales de los teléfonos inteligentes, porque muchos de estos procesos se llevan a cabo en entornos de sala limpia, utilizando equipos y procesos confiables con conocimientos técnicos patentados. Los pasos adicionales requieren la unión precisa de los paneles de vidrio y los paneles táctiles con máquinas especiales de alta precisión para la productividad y la confiabilidad. Además, los circuitos impresos con componentes de tecnología de montaje en superficie también se producen utilizando máquinas y sistemas dedicados. En estos procesos de fabricación existen oportunidades para sistemas robóticos en diversas tareas secundarias de carga/descarga y transporte de material.

3.2 Robótica en la industria 3C

El ensamblaje se ha percibido siempre como un área con numerosas aplicaciones robóticas potenciales y a medida que aumentaba el volumen de productos 3C se establecieron líneas de producción a lo largo de una línea de transporte, donde los trabajadores realizaban tareas repetitivas, pero limitadas según el procedimiento operativo estándar. Por lo tanto, el método de producción en masa ejemplificado en la Segunda Revolución Industrial se mejoró con los controles de la tercera revolución.

Al igual que las operaciones de ensamblaje automatizado, donde las partes de los vehículos todavía se ensamblan a mano en el taller de molduras, las operaciones de ensamblaje final 3C aún dependen en gran medida de los trabajadores humanos y, con un número creciente de empleados, continúan los intentos de agregar automatización como un alivio para disminuir la contratación, aunque los trabajadores humanos ofrecen las ventajas de destreza, retroalimentación visual/táctil rápida y flexibilidad. En todo caso, los desafíos son altos para el ensamblaje robótico; sin embargo, dados los crecientes costos de mano de obra están aumentando las oportunidades para aplicar robots.

Otro desafío para las plantas de ensamblaje es el espacio utilizado, porque con una gran cantidad de productos para producir el espacio de trabajo es un bien escaso, por lo que la automatización y los sistemas robóticos deben ser compactos. También persiste el desafío de las habilidades sensoriales, porque los humanos pueden usar habilidades

cognitivas como la visión y el tacto, que son necesarias en muchas tareas de ensamblaje. En términos simples, los requisitos para la industria 3C también se pueden resumir en la forma de 3C: costo, compactidad y conocimiento.

En este sentido se deberían aprovechar los vehículos guiados automatizados en las fábricas, donde ayudan a transportar las piezas que se deben ensamblar y realizan diversas tareas flexibles. Estos vehículos podrían reprogramarse para otras tareas a medida que cambian los productos y procesos, lo que los calificaría como robots o, más específicamente, como robots móviles. Una fábrica de luces apagadas típica los incluiría para ayudar a mover productos y componentes, además, se comunicarían y trabajarían en conjunto con las líneas de automatización y los robots estáticos, lo que permitiría automatizar toda la fábrica. En tales casos, un sistema de robot móvil puede ordenar las funciones de planificación, llamada, programación y manejo de eventos. También se pueden implementar en muchas formas y tamaños, con personalizaciones para satisfacer las necesidades especiales de cada planta.

Al igual que en la automatización de ensamblajes, el costo aquí es de gran influencia, pero los campos de aplicación son abiertos, abarcando desde sistemas de alta gama y altamente funcionales hasta los de bajo costo y estáticos. La cantidad de servicio y soporte puede variar, desde el soporte atendido de cerca hasta los servicios sin complicaciones, o incluso las operaciones sin soporte. En todo caso, todavía es un mercado fragmentado, listo para innovaciones y modelos de negocios, pero tanto los robots móviles como los sistemas de robots móviles son un complemento perfecto para la automatización en la manufactura inteligente.

De todos modos, si bien las historias y películas de ciencia ficción han despertado la fascinación pública por los robots que tienen un pensamiento de alta inteligencia y se mueven como los humanos, hay que aceptar que los robots industriales no cumplirán tales expectativas de inteligencia. Aunque los computadores o robots muy especiales pueden ganar competiciones de ajedrez o conducir autos automáticamente, la realidad es más parecida a la paradoja de Moravec: *Es comparativamente fácil hacer que los computadores exhiban un rendimiento de nivel adulto en pruebas de inteligencia o en juegos de damas, pero es difícil o imposible darles las*

habilidades de un niño de un año cuando se trata de la percepción y la movilidad [10].

En aplicaciones de robots industriales muchas de las tareas que deben realizar los robots son movimientos físicos relativamente limitados, que son primitivos en comparación con la movilidad de marcha actualmente en investigación. Para aplicaciones en fábrica la inteligencia de los robots industriales se puede distribuir de manera tal que el procesamiento local de los sensores, imágenes de visión, movimientos, lógica y comunicaciones produzcan en colaboración el rendimiento deseado a nivel del sistema. Por ejemplo, varios agentes en un sistema se pueden comunicar entre sí para producir inteligencia de grupo, que se vincula mediante comunicaciones en serie de alta velocidad y hacer que tengan acceso a Internet.

El asunto es que este desarrollo no es tan simple como buscar oro al final del arco iris, ya que los esfuerzos son grandes y la realidad es brutal. Cuando aparece el arco iris el famoso duende oculta las ollas de oro al final del mismo y las personas inician su búsqueda, pero en el caso de la automatización algunas ollas metafóricas (aplicaciones, productos y servicios de alta rentabilidad) se pueden encontrar entre las fábricas de manufactura y los clientes finales, como los minoristas de comercio electrónico y los medios de publicidad. En el otro extremo se pueden encontrar otras ollas de oro entre los proveedores de componentes de automatización y los integradores de sistemas de automatización/robótica, como los proveedores de módulos de sistemas.

En este caso, una hipótesis metafórica de la robótica podría ser: *la inteligencia eleva el arco iris para que sea alto y hermoso, pero el oro real no se encuentra en sus extremos.* En otras palabras, la inteligencia puede hacer que el equipo y el proceso de fabricación sean maravillosamente eficientes, pero las grandes ganancias están en los intermediarios. Así es la brutal realidad para la automatización de la manufactura.

4. CONCLUSIONES

Desarrollar e implementar la robótica en la industria no sea fácil. Para que las compañías de robótica permanezcan en la fabricación inteligente necesitan correr mucho, solo para mantenerse firmes. Todas las exploraciones en robótica y manufactura inteligente en las últimas décadas han revelado una verdad simple: aunque

la artesanía toma tiempo para desarrollarse, su impacto se mantendrá.

En su búsqueda de oro algunos pioneros en la industria de la robótica esperaban encontrar las aplicaciones más avanzadas, sin embargo, no son fáciles de encontrar. Con el cultivo y la artesanía persistentes es posible lograr estas aplicaciones, pero se requiere un esfuerzo considerable y persistente para obtener resultados reales.

En la manufactura inteligente y la robótica industrial la prioridad es ayudar a resolver problemas de procesos en la manufactura, y se puede decir que la mayor contribución de la robótica ha sido mejorar la productividad de las industrias manufactureras.

Los programas para promover la automatización de la manufactura aceleran la automatización y la amplían para llegar a más lugares y a segmentos más amplios de la economía. Tales iniciativas podrían ser una bonanza para los fabricantes de equipos de automatización y proveedores de componentes, pero se requerirá trabajo duro y mano de obra para producir componentes y módulos de calidad.

Las grandes empresas manufactureras tienen más recursos que las pequeñas para adquirir nuevas tecnologías, por lo tanto, para acceder a las nuevas tecnologías y acelerar la automatización es probable que las grandes desarrollen sus propios robots, formen alianzas o planifiquen adquisiciones en el campo de la robótica.

La difusión de Internet de las cosas se está convirtiendo en la mejor oportunidad para los emprendedores de robots no tradicionales. Los controles y dispositivos cognitivos basados en microprocesadores cada vez más potentes brindan oportunidades innovadoras para los fabricantes de estos robots, por lo tanto, agregar Inteligencia Artificial a los robots habilitados para Internet abriría nuevas aplicaciones.

La industria 3C brinda oportunidades para ideas sobre nuevos sistemas de robots con inteligencia distribuida para cumplir los requisitos de costo, compacidad y conocimiento. Los enlaces a través de Internet o la nube para agregar capacidades de Inteligencia Artificial podrían expandir las aplicaciones de estos sistemas.

En la década de 1980, cuando la robótica estaba de moda, había más de 200 compañías de robots solo

en los Estados Unidos, pero este número disminuyó de un momento a otro. Sin embargo, hoy hay miles de compañías de robots tan solo en China y las personas se sienten atraídas por el potencial crecimiento de la robótica en todas partes. Un enfoque en la artesanía y las habilidades fundamentales pueden ayudar a dirigir esta industria hacia un crecimiento saludable a largo plazo, y lograr finalmente la esperada integración con la manufactura inteligente.

REFERENCIAS

- [1] Dadhich, A., Koganti, N. & Shibata, T. (2015). Modeling occupancy grids using EDHMM for dynamic environments. In 2015 Conference on Advances in Robotics. Goa, India.
- [2] SeaBeam Instruments (2000). Multibeam Sonar Theory of Operation. Communications SeaBeam Instruments. East Walpole, USA.
- [3] Durrant, H. et al. (2007). Field and service applications: An autonomous straddle carrier for movement of shipping containers - from research to operational autonomous systems. IEEE Robotics & Automation Magazine 14(3), 14-23.
- [4] Bender, A. et al. (2015). An unsupervised approach for inferring driver behavior from naturalistic driving data. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 16(6), 3325-3336.
- [5] Zyner, A., Worrall, S. & Nebot, E. (2018). A recurrent neural network solution for predicting driver intention at unsignalized intersections. IEEE Robotics and Automation Letters 3(3), 1759-1764.
- [6] Schneider, L. et al. (2016). Semantic stixels: Depth is not enough. In IEEE Intelligent Vehicles Symposium. Gothenburg, Sweden.
- [7] Zhou, W. et al. (2017). Transferring visual knowledge for a robust road environment perception in intelligent vehicles. In 20th International Conference on Intelligent Transportation Systems. Yokohama, Japan.
- [8] Engelberger, J. (1980). Robotics in practice management and applications of industrial robots. Springer.
- [9] Choset, H. et al. (2005). Principles of robot motion: Theory, algorithms and implementations. The MIT Press.
- [10] Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2014). The second machine age - Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technology. W. W. Norton & Company.